

MsC. Venâncio Osvaldino João Eduardo

voje1209@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-6753-1599>

Máster en Ciencias de la Educación. Técnico del Gabinete del Secretario de Estado para enseñanza secundaria y docencia universitaria del Ministerio de Educación de Angola. Docente de la Universidad Metodista de Angola.

Dr. C. Ihosvanni González Duquesne

<https://orcid.org/0000-0002-7664-6516>

Director de Relaciones Internacionales de la Universidad Enrique José Varona de la Habana.

Cómo citar este texto:

João Eduardo, V. O., González Duquesne, I. (2024). Estrategia pedagógica para preparación de profesores de Química con enfoque ciencia-tecnología-sociedad (CTS) de la Escuela de Formación de profesores de la República de Angola. *Investigamos*. Vol. I. No. 3. Noviembre 2024. Pp. 17-28. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/3>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14391645>

Recibido: julio 2024.

Aceptado: octubre 2024.

Publicado: Noviembre de 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

CLACSO
Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA PREPARACIÓN DE PROFESORES DE QUÍMICA CON ENFOQUE CIENCIA-TECNOLOGÍA-SOCIEDAD (CTS) DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE LA REPÚBLICA DE ANGOLA

PEDAGOGICAL STRATEGY FOR THE PREPARATION OF CHEMISTRY TEACHERS WITH A SCIENCE-TECHNOLOGY-SOCIETY (CTS) APPROACH AT THE TEACHER TRAINING SCHOOL OF THE REPUBLIC OF ANGOLA

Venâncio Osvaldino João Eduardo
Máster en Ciencias. Angola
<https://orcid.org/0009-0005-6753-1599>
voje1209@gmail.com

Ihosvanni González Duquesne
Doctor en Ciencias. Director de Relaciones Internacionales de la Universidad Enrique José Varona de la Habana, Cuba
<https://orcid.org/0000-0002-7664-6516>

...

Correspondencia: voje1209@gmail.com

RESUMEN

El presente trabajo, revela la importancia de la estrategia pedagógica para la preparación de los profesores de Química con enfoque ciencia-tecnología-sociedad (CTS) de la Escuela de Formación de profesores de la República de Angola en un contexto de profundas transformaciones sociales que se registra en la nación angolana. Este desarrollo tiene como base la aplicación de los saberes de la química en los procesos de transformación e innovación científica, tecnológica y social de la República de Angola. Revela además, cómo desde el proceso de enseñanza-aprendizaje esta ciencia, se deben desarrollar habilidades, valores y sobre todo lograr que las nuevas generaciones utilicen la ciencia y la tecnología de forma racional de modo tal que preserve la vida humana y el medio ambiente.

Palabras clave: estrategia pedagógica, preparación, transformación social y enfoque ciencia-tecnología-sociedad.

Abstract

This work reveals the importance of the pedagogical strategy for the preparation of Chemistry teachers with a science-technology-society (CTS) approach at the Teacher Training School of the Republic of Angola in a context of profound social transformations that are taking place in the Angolan nation. This development is based on the application of chemistry knowledge in the processes of scientific, technological and social transformation and innovation in the Republic of Angola. It also reveals how, from the teaching-learning process of this science, skills and values must be developed and, above all, how the new generations must use science and technology rationally in such a way that it preserves human life and the environment.

Keywords: pedagogical strategy, preparation, social transformation and science-technology-society approach.

ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA COM UMA ABORDAGEM CIÊNCIA-TECNOLOGIA-SOCIEDADE (CTS) DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REPÚBLICA DE ANGOLA

Resumo

O presente trabalho revela a importância da estratégia pedagógica para a preparação de professores de Química com uma abordagem ciência-tecnologia-sociedade (CTS) da Escola de Formação de Professores da República de Angola num contexto de profundas transformações sociais que se registam na nação angolana. Este desenvolvimento assenta na aplicação do conhecimento químico nos processos de transformação e inovação científica, tecnológica e social na República de Angola. Revela também como, a partir do processo de ensino-aprendizagem desta ciência, são desenvolvidos competências, valores e, sobretudo, garantir que as novas gerações utilizem a ciência e a tecnologia de forma racional, de forma a preservar a vida humana e o meio ambiente.

Palavras-chave: estratégia pedagógica, preparação, transformação social e abordagem ciência-tecnologia-sociedade.

STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE POUR LA PRÉPARATION DES ENSEIGNANTS DE CHIMIE À UNE APPROCHE SCIENCE-TECHNOLOGIE-SOCIÉTÉ (STS) DE L'ÉCOLE ENSEIGNANTE DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA

Résumé

Le présent travail révèle l'importance de la stratégie pédagogique pour la préparation des professeurs de chimie avec une approche science-technologie-société (STS) de l'École normale supérieure de la République d'Angola dans un contexte de profondes transformations sociales qui sont en cours dans la nation angolaise. Ce développement est basé sur l'application des connaissances en chimie dans les processus de transformation et d'innovation scientifiques, technologiques et sociales en République d'Angola. Il révèle également comment, à partir du processus d'enseignement-apprentissage de cette science, des compétences, des valeurs et, surtout, veillent à ce que les nouvelles générations utilisent la science et la technologie de manière rationnelle de manière à préserver la vie humaine et l'environnement.

Mots-clés : stratégie pédagogique, préparation, transformation sociale et approche science-technologie-société.

INTRODUCCIÓN

El significado del término estrategia según el Diccionario Real de la Lengua Española es:

“el arte de dirigir las operaciones militares, trata de la conducción de los ejércitos en campaña, y en su acepción más elevada, de la conducción militar de la guerra. Introducida a fines del s. XVII en el léxico militar, fue definida como la ciencia del general en jefe. Comúnmente, abarca doble aspecto: como arte y habilidad para conducir la guerra y los ejércitos, y como enseñanza y disciplina de ese arte”. (2023)

Para Valle Lima la estrategia “es un conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial (dado por el diagnóstico) permiten dirigir el paso a un estado ideal consecuencia de la planeación”. (2012)

En el marco pedagógico ha sido tratado por diferentes autores forense, sobre todo cubanos entre los que se encuentran: Páez Suárez (1998); Sierra Salcedo (2008). En el contexto angolano, vale destacar las investigaciones sobre estrategias de tipología diversa, desarrolladas en aras de atender las insuficiencias que caracteriza el sistema educativo de la República de Angola, entre las que citamos algunas: Zinga (2012); Paulo (2013); Casas Mateus (2019).

La Dra. C. Sierra Salcedo, sobre estrategia pedagógica, la define como:

“la concepción teórico práctica de la dirección del proceso pedagógico, que organiza y orienta un sistema de acciones encaminadas al comportamiento responsable en el medio ambiente, asumiendo la crítica y la autocrítica como instrumentos de autorregulación del sujeto en la transformación de su desempeño profesional pedagógico”. (2008)

Según Valle Lima estrategia pedagógica es:

“la proyección de la dirección pedagógica que permite la transformación de un sistema, subsistema, institución o nivel educacionales para lograr el fin propuesto y que condiciona el establecimiento de acciones para la obtención de cambios en las dimensiones que se implican en la obtención de ese fin (organizativas, didácticas, materiales, metodológicas, educativas, etc.”. (2011)

DESARROLLO

En el contexto angolano, diversos autores tales como Paulo (2013), define la estrategia como “como la proyección del conjunto ordenado de acciones orientado a lograr un estado de transformación en la labor que realizan los directores”.

Mientras que Zinga asevera;

“acciones que permite desarrollar diversas formas de superación, de trabajo metodológico e investigación para promover la adquisición, perfeccionamiento, y/o actualización de aprendizajes, desarrollo de habilidades y capacidades pedagógicas profesionales, así como, la conformación de valores éticos comportamentales que se estructuran para elevar la calidad del desempeño profesional pedagógico en determinado nivel de educación”. (2012)

Según Coll (1984):

Estrategia son los planes, acciones, pasos, y procesos diseñados para completar cualquier tarea de aprendizaje o solucionar problemas que, en dependencia de las tareas o problemas a solucionar, así serán, los tipos de estrategia que se deben diseñar, para lo cual existen estrategias de aprendizaje que pueden a su vez ser de trabajo o de estudio, estrategias de apoyo, etc. (como se citó en Fontes Sosa y Pupo Pupo, 2006. p.85)

Todas las definiciones de estrategia anteriormente analizadas por el autor de esta investigación, tienen como puntos de coincidencia los siguientes aspectos:

- Surgen por insatisfacciones existentes en los fenómenos, objetos o procesos educativos en un contexto o ámbito determinado
- persiguen objetivos definidos que se pueden clasificar en generales o específicos.
- atribuyen al sujeto un papel activo para lograr determinadas metas.
- se diseñan y se organizan por etapas.
- su concreción depende de la consecución de diferentes factores (personales, materiales, institucionales).
- suponen acciones transformadoras y sistémicas, que provoquen cambios en la situación problemática que la originó.
- se concretan en determinadas áreas del saber humano (pedagógicas, didácticas, metodológicas, de dirección).

A partir de la sistematización realizada sobre la estrategia y estrategia pedagógica, el autor de esta memoria escrita define la estrategia de preparación de los profesores de Química con enfoque ciencia-tecnología-sociedad, como conjunto ordenado de acciones pedagógicas organizadas en etapas, las cuales permiten el análisis y comprensión de los fenómenos, contenidos y procesos químicos que conllevan a la transformación individual y colectiva, teniendo en cuenta los avances científicos-tecnológicos de la sociedad.

Estos aspectos esenciales, permitieron establecer la siguiente estructura para la elaboración de la estrategia pedagógica para la preparación de los profesores de Química con enfoque ciencia-tecnología-sociedad, los que ofrecen pautas para la implementación de la estrategia, así como para su comprensión.

- I. Objetivo
- II. Fundamentos
- III. Características
- IV. Etapas
- V. Acciones específicas.

1. La estrategia pedagógica de los profesores de Química con enfoque ciencia-tecnología-sociedad tiene como **objetivo general**: preparar a los profesores de Química con enfoque ciencia-tecnología-sociedad en la Escuela de Formación de Profesores de Malanje en la República de Angola.

Este objetivo condiciona la expresión de las aspiraciones sociales y refleja la condición a lograr con respecto a los conocimientos, habilidades, hábitos, normas de comportamiento y valores que la sociedad angolana, dominar el contenido de la ciencia Química y su didáctica, comprender la relación Ciencia-Tecnología-Sociedad mediante acciones concretas.

2. Los fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos y sociológicos.
3. Las características que presenta la estrategia que se propone, permiten identificar las etapas y acciones del resto de las estrategias que se han desarrollado sobre todo en el contexto angolano, ya que cada escuela en la República de Angola es distinta por su ubicación geográfica y diversidad cultural del contexto. Ninguna se parece a otra, aunque el contenido que se imparte obedece al carácter universal de la ciencia. Entre ellas citamos:
 - Carácter humanista, carácter personalizado, carácter transformador, carácter flexible, carácter contextualizado, carácter colaborativo-grupal.

Etapas

Para el desarrollo de la estrategia pedagógica para la preparación de los profesores de Química con enfoque CTS se plantean cuatro etapas con sus respectivos objetivos y acciones.

Primera etapa: sensibilización-caracterización.

Objetivos: sensibilizar los profesores de Química para que comprendan la importancia de la preparación con enfoque CTS en la Escuela de Formación de Profesores de la provincia de Malanje y determinación de las potencialidades y debilidades de los profesores.

Acciones: sensibilización de los profesores de Química para que comprendan la necesidad de la preparación con enfoque CTS determinación de las necesidades y de las potencialidades de los profesores de Química, para la comprensión de la importancia de la preparación con enfoque CTS en la EFP de Malanje.

La aplicación de estas acciones permitió:

Segunda etapa: Planificación

En esta etapa se planificaron las acciones a desarrollar por los profesores de Química de la Escuela de Formación de Profesores a partir del resultado de la caracterización, se tiene en cuenta

el nivel de conocimientos, habilidades, hábitos y valores para el desarrollo de la preparación de los profesores de Química con enfoque ciencia-tecnología-sociedad.

Objetivo: planificar la preparación de los profesores de Química con enfoque CTS en función de los resultados de la caracterización.

Acciones: planificación del curso mediante talleres

Tercera etapa ejecución.

Objetivo: desarrollar la preparación de los profesores de Química con enfoque ciencia-tecnología-sociedad en de la Escuela de Formación de Profesores de la provincia de Malanje en la República de Angola.

Acciones: desarrollo del curso mediante talleres

Para el presente trabajo, se toma como ejemplo uno de los talleres que conforman la investigación

Taller N°. 1

Tema: importancia de las reacciones químicas en la Industria petrolífera de Angola, su impacto en la sociedad

Objetivo: valorar la importancia de las reacciones químicas en la industria petrolífera de Angola mediante el diálogo, para la comprensión de la aplicación práctica o social de los hidrocarburos.

Contenido: Las reacciones químicas y su implicación práctica en la industria petrolífera e impacto social.

Métodos: diálogo problematizador, estudio independiente, método investigativo

Medios: material de estudio del curso (elaborado por el investigador), videos de extracción de petróleo, videos de derrame de petróleo libro de Química del 10mo grado, pizarra, y recorte de periódicos, Enciclopedia Encarta, computadoras, internet y Tablet, videos de extracción procesamiento y transportación de petróleo.

Orientaciones metodológicas: el investigador presenta la temática, formula preguntas sobre los aspectos profundizados en la auto preparación, sobre las reacciones químicas y su importancia en la industria petrolífera. Y Sobre base de las dificultades que tuvieron en la comprensión del estudio realizado, se plantean ejercicios y se resuelven en la pizarra. Se comienza el debate realizando el siguiente planteamiento:

1. El petróleo es en la actualidad uno de los recursos más utilizados en el mundo para fomentar el desarrollo tecnológico y social del planeta. Argumente esta afirmación. De él diga:
 - a) ¿Qué elementos químicos lo componen?
 - b) ¿Qué propiedades químicas y físicas presenta?
 - c) Represente mediante fórmula abreviada los elementos que lo conforman.
 - d) ¿Cuál es el procedimiento tecnológico en la obtención del petróleo bruto?
 - e) Describa dicho procedimiento y escriba las ecuaciones de las reacciones químicas correspondientes.

2. Angola es un país rico en recursos naturales, entre los que se encuentra el petróleo. Este, constituye la mayor fuente de ingresos del país.
 - a) ¿En qué año comenzaron las primeras investigaciones de petróleo en Angola?
 - b) ¿Cuál es el primer yacimiento de petróleo descubierto en Angola?
 - c) ¿Qué derivados se obtienen a partir de la refinación del petróleo?
 - d) ¿Qué importancia tienen los derivados del petróleo para la economía de país?

3. Investigue cuál es la perspectiva del crecimiento económico de Angola con la exploración de petróleo y sus derivados.
 - a) ¿Qué consecuencias provoca para los ecosistemas marítimos el derrame de petróleo?
 - b) ¿Qué afectaciones para la salud y para el medioambiente traería a las comunidades cercanas al lugar afectado con el derrame de petróleo?
 - c) Mencione al menos cuatro medidas preventivas que debes tener en cuenta en la utilización de candelabros caseros en su comunidad.

4. Haga valoraciones sobre la aplicación del petróleo y sus derivados en la sociedad angolana.
 - a) Mencione cinco desventajas que se pudiera tener en la sociedad actual, la inexistencia del petróleo y sus derivados.

Además de la realización de talleres, se realizó charlas educativas en las comunidades, visita a centros de producción tales como hidroeléctricas, la mini industria de transformación de papa y de la pequeña industria de transformación de yuca para harina de yuca.

Evaluación: escrita u oral

Estudio independiente: investigue sobre los principales compuestos del cemento. Para ello, realice una búsqueda en internet, además, utilice la bibliografía que les fue entregada: material de estudio el libro de texto de ejercicios y problemas de la Química general e inorgánica, el libro de texto partes I, II y III sobre determinación de estructuras orgánicas, la Guía de visita a la empresa

de cemento perteneciente a la corporación china CRBC.

Cuarta etapa: evaluación

Objetivo: valorar el nivel de preparación alcanzada por los profesores de Química con enfoque ciencia-tecnología-sociedad en la Escuela de Formación de Profesores de la provincia de Malanje en la República de Angola.

Acciones:

- Evaluación de las etapas y las acciones realizadas durante la preparación de los profesores de Química con enfoque ciencia-tecnología-sociedad en la Escuela de Formación de Profesores de la provincia de Malanje en la República de Angola.
- Rediseño de las acciones de la estrategia pedagógica para la preparación de los profesores de química con enfoque de ciencia-tecnología-sociedad en la EFP de la provincia de Malanje en la República de Angola.

Para la evaluación de los conocimientos adquiridos por los profesores durante el desarrollo de la preparación de los profesores de Química con el enfoque ciencia-tecnología-sociedad se revisaron planes de clase, observación de clases y se aplicó la técnica del PNI. Para la valoración de la estrategia propuesta, se realizó mediante el método del criterio a especialistas, lo cual permitió el rediseño de algunas acciones, así como se tomó en cuenta algunas sugerencias y recomendaciones realizada por los especialistas. Además se le aplicó una encuesta de salida a los profesores, donde expresaron sus opiniones sobre los aspectos relacionados con las acciones de la estrategia.

Las acciones diseñadas e implementadas, es resultado del diagnóstico del estado inicial realizado, el cual permitió determinar fortalezas y debilidades, en cuanto al nivel de conocimiento que poseen los profesores, en cuanto a las aspiraciones de acuerdo a las particularidades de cada profesor de Química.

CONCLUSIONES

La estrategia pedagógica para la preparación de profesores de Química con enfoque ciencia-tecnología-sociedad (CTS) de la Escuela de Formación de profesores de la República de Angola, presenta posibilidades para la transformación individual y colectiva los profesores, de su labor pedagógica y la transformación social del contexto que se investiga. Para ello, se tomó en consideración la concatenación de los fundamentos y los componentes que la conforman, los cuales posibilitaron su implementación exitosa.

REFERENCIAS

- Abad, A. O. (2012). *Estrategia pedagógica para el mejoramiento del desempeño profesional pedagógico en la educación del valor responsabilidad ambiental en los profesores de secundaria básica*. [Tesis presentada para la opción del grado científico de Doctor en ciencias pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas, "Enrique José Varona". La Habana, Cuba].
- Acosta, D. S. N., Rodríguez, I. E. B., Mendoza, D. J. D., González, D. G. R. (2011). *Algunas operaciones básicas de la Industria química para el ingeniero industrial*. Félix Varela
- António Barreira, F. M. (2015). *Fundamentos de un modelo para la superación profesional pedagógica: La superación profesional pedagógica de los asesores de la práctica laboral en la empresa Gamek, en Angola*. Editorial Académica Española.
- Barra Almagiá, E. (1987). El desarrollo moral: una introducción a la teoría de Kohlberg. *Revista Latinoamericana de psicología*, 19(1), 7-18.
<https://www.redalyc.org/pdf/805/80519101.pdf>
- Camunda, B. (2016). *El desarrollo del proceso de enseñanza-Aprendizaje de los problemas químicos con cálculos para la formación de profesores para la enseñanza secundaria en Namibe*. [Tesis de doctorado].
- Casas Mateus, J. A. (2019). *Estilos cognitivos y de enseñanza: interacciones y estudio de variables intervinientes en profesores universitarios colombianos de química*. Universidad Pedagógica Nacional.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=tUixDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=Mateus,+A.+J.+\(2019\)+metodolog%C3%ADa+ense%C3%B1anza+estrategia&ots=B9_P3goANo&sig=DM3UB3xdB-EacMwiXhwR_TlhCb4](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=tUixDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=Mateus,+A.+J.+(2019)+metodolog%C3%ADa+ense%C3%B1anza+estrategia&ots=B9_P3goANo&sig=DM3UB3xdB-EacMwiXhwR_TlhCb4)
- De Armas Ramírez, N., Valle Lima, A. (2011). *Resultados científicos en la investigación educativa*. Editorial Pueblo y Educación.
- Díaz Soto, M. M. (2009). *Estrategia pedagógica para el desarrollo de la actitud ambientalista que propicie el mejoramiento del desempeño profesional pedagógico del docente*. [Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas. UCP "Enrique José Varona"].
- Fontes Sosa, O., Pupo Pupo, M. (2006). Los trastornos de la conducta. *Una visión multidisciplinaria*. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.
- García Batista, G., Caballero, E. (2004) *Temas de introducción a la formación pedagógica*. Pueblo y Educación.
- García Batista, G., Caballero, E. (2004). *Profesionalidad y Práctica Pedagógica*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba.

- García Ruiz, A., Castro Guío, M. (2005). Aplicación del enfoque ciencia, tecnología, sociedad y ambiente ante problemas reales: vertidos incontrolados de residuos. *Enseñanza de las Ciencias*, (Extra), 1-6. https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2005nEXTRA/edlc_a2005nEXTRAp172aplenf.pdf
- González, I. (2013). *Estrategia pedagógica de cooperación interdisciplinaria en la preparación de los profesores de biología y de química para la colaboración pedagógica internacional*. [Tesis presentada para la obtención del grado académico de master en educación. UCP. Enrique José Varona. La Habana. Cuba].
- Hedesa Pérez, Y. (2013). *Didáctica de la Química*. Editorial Pueblo y Educación.
- Osorio, C. (2002). La educación científica y tecnológica desde el enfoque en ciencia, tecnología y sociedad. Aproximaciones y experiencias para la educación secundaria. *Revista Iberoamericana de educación*, 28, 61-81. <https://rieoei.org/rie/article/view/959>
- Páez Suárez, V. (1998). *Contextualizar e individualizar el proceso de enseñanza aprendizaje, desde lo social y grupal en la escuela media: una propuesta teórica-metodológica*. [Tesis en opción al Título de Master. La Habana: Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona].
- Paulo, A. M (2013). *Estrategia General de Superación para los directores de las escuelas de la enseñanza secundaria del segundo ciclo en la provincia de Luanda de la República de Angola* (Doctoral dissertation, Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). La Habana, Cuba: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona).
- Pérez, A. B. (2001). *Introducción a la sociología de la educación*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2023) *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.7 en línea]. <https://dle.rae.es>
- Sierra Salcedo, R. A. (2004). *Modelo teórico para el diseño de una estrategia pedagógica en la educación primaria y secundaria básica*. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP EJV. Habana, Cuba.
- Sierra Salcedo, R. A. (2008). *La estrategia pedagógica, su diseño e implementación*. Editorial: Pueblo y Educación. La Habana, Cuba.
- UNESCO (2018). *Preparar los docentes para el futuro que queremos*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- Valle Lima, A. D. (2012). La investigación pedagógica. Otra mirada. *La Habana: Pueblo y Educación*.

Vento Carballea, J. C. (2010). *Estrategia pedagógica para la capacitación laboral ambiental de trabajadores no docentes de la universidad de ciencias pedagógicas "Rafael María de Mendive"*. [Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCP. Pinar del Río. "Rafael María de Mendive". Pinar del Río, Cuba].

Zinga, A. (2012). Estrategia de profesionalización para el perfeccionamiento del desempeño profesional pedagógico del maestro primario de la provincia de Kwanza Sul de la República de Angola. *La Habana*.

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos